

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДІ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Баймахан Сәуле Нұрланқызы

Л.Н.Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық университеті, Астана қ., Қазақстан

Баймаханова Гульнар Калдыбаевна

Қ.Жұбанов атындағы

Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ., Қазақстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439066>

Аннотация. Берілген мақалада жоғары білім беруді цифрландыру жағдайында жасанды интеллект технологияларын қолданудың мүмкіндіктері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі қазіргі цифрлық білім беру кеңістігінде жасанды интеллект құралдарының оқу үдерісіне кеңінен енгізілуімен және олардың жоғары білім беру жүйесін жаңғыртудағы рөлінің артуымен анықталады. Мақаланың мақсаты – жоғары оқу орындарында жасанды интеллектті қолданудың негізгі бағыттарын, дидактикалық мүмкіндіктерін және оның білім беру үдерісіне ықпалын талдау. Зерттеу барысында жоғары білім беру жүйесінде жасанды интеллектті пайдаланудың заманауи тәжірибесіне арналған отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге теориялық талдау жасалды. Сонымен қатар, жасанды интеллект технологияларын оқу үдерісіне кіріктірудің негізгі бағыттары жүйеленіп, олардың білім сапасын арттырудағы, білім алушылардың танымдық белсенділігі мен оқу мотивациясын дамытудағы әлеуеті айқындалды. Зерттеу нәтижесінде жоғары білім беру жүйесін цифрландыру жағдайында жасанды интеллектті тиімді қолданудың перспективалары анықталды.

Кілтті сөздер: жасанды интеллект, оқу үдерісі, жоғары білім беруді цифрландыру, оқу мотивациясы.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности применения технологий искусственного интеллекта в условиях цифровизации высшего образования. Актуальность исследования обусловлена широким внедрением инструментов искусственного интеллекта в современное цифровое образовательное пространство и их возрастающей ролью в модернизации системы высшего образования. Цель статьи — проанализировать основные направления использования искусственного интеллекта в вузах, его дидактические возможности и влияние на образовательный процесс. Исследование включало теоретический анализ отечественной и зарубежной научной литературы, посвящённой современным практикам применения искусственного интеллекта в системе высшего образования. Кроме того, были систематизированы основные направления интеграции технологий искусственного интеллекта в учебный процесс и выявлен их потенциал в повышении качества образования, развитии когнитивной активности и учебной мотивации обучающихся. В результате исследования были определены перспективы эффективного применения искусственного интеллекта в условиях цифровизации высшего образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, процесс обучения, цифровизация высшего образования, учебная мотивация.

Annotation. This article examines the possibilities of applying artificial intelligence technologies in the context of the digitalization of higher education. The relevance of the study is determined by the widespread integration of artificial intelligence tools into the modern digital educational environment and their increasing role in the modernization of higher education. The aim of the article is to analyze the main directions of using artificial intelligence

in universities, its didactic opportunities, and its impact on the educational process. The research included a theoretical analysis of domestic and foreign scientific literature devoted to contemporary practices of applying artificial intelligence in higher education. In addition, the main directions for integrating artificial intelligence technologies into the educational process were systematized, and their potential for improving the quality of education, as well as for enhancing students' cognitive activity and learning motivation, was identified. As a result of the study, the prospects for the effective use of artificial intelligence in the context of higher education digitalization were determined.

Keywords: artificial intelligence, learning process, digitalization of higher education, learning motivation.

Қазіргі таңда қоғамның барлық салаларын цифрландыру үдерісі қарқынды дамып, білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр. Әсіресе жоғары білім беру жүйесінде цифрлық технологияларды енгізу оқу үдерісінің мазмұны мен ұйымдастырылуын жаңғыртуға, білім сапасын арттыруға және білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін дамытуға бағытталған маңызды факторлардың біріне айналды. Осыған байланысты жасанды интеллект технологияларын білім беру саласында қолдану мәселесі ғылыми-педагогикалық зерттеулердің өзекті бағыттарының қатарына енуде.

Жасанды интеллект ақпаратты өңдеу, талдау, болжау және автоматтандыру мүмкіндіктері арқылы жоғары білім беру жүйесінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін инновациялық құрал ретінде қарастырылады. Оның көмегімен оқу материалдарын дербестендіру, білім алушылардың оқу жетістіктерін мониторингтеу, адаптивті оқыту жүйелерін құру, виртуалды ассистенттерді пайдалану және білім беру үдерісін автоматтандыру мүмкіндіктері кеңейіп келеді. Сонымен қатар, жасанды интеллект технологиялары білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, оқу мотивациясын дамытуға және цифрлық құзыреттіліктерін қалыптастыруға жағдай жасайды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауларында жасанды интеллект, цифрлық технологиялар және адами капиталды дамыту мәселелеріне ерекше назар аударады. Президент жасанды интеллектті экономиканың, ғылым мен білімнің стратегиялық ресурсы ретінде қарастырып, оны енгізу елдің ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын шешуші фактор екенін атап өтеді.[1] Соның негізінде мемлекеттік цифрлық трансформация стратегиясы аясында Қазақстан Республикасының Президенті 2026 жылды «Цифрландыру және жасанды интеллект жылы» деп жариялап, озық технологиялардың экономиканың және қоғамның орнықты дамуын қамтамасыз етудегі шешуші рөлін атап өтті. Атап айтқанда, цифрландыру мен жасанды интеллект құралдарын кең ауқымда енгізу еңбек өнімділігін арттырудың, басқару тиімділігін күшейтудің және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің іргелі негізі ретінде айқындалды, сондай-ақ білім беру жүйесін қоса алғанда, әлеуметтік өмірдің барлық салаларының инновациялық дамуына серпін беретіні көрсетілді. 2026 жыл цифрлық бастамаларды белсенді іске асыру және жасанды интеллектті негізгі салалардың барлығына интеграциялау кезеңі ретінде ресми түрде белгіленді. Бұл тұрғыда жоғары білім беру жүйесі жасанды интеллект саласындағы кадрларды даярлаудың, ғылыми зерттеулерді дамытудың және инновациялық шешімдерді тәжірибеге енгізудің негізгі алаңы ретінде айқындалады.

Жоғары білім беру жүйесінде жасанды интеллектті қолдану ерекшеліктері бірнеше негізгі бағыттармен сипатталады. Біріншіден, интеллектуалды жүйелер мен үлкен деректерді талдау құралдарын пайдалану білім беру үдерісін дараландыруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, білім алушылардың жеке ерекшеліктері, академиялық

дайындығы мен оқу қарқыны ескеріліп, оқу жоспарлары мен мазмұны бейімделеді. Бұл өз кезегінде оқу материалын тереңірек меңгеруге, оқу мотивациясын арттыруға және білім нәтижелерін жақсартуға ықпал етеді. Екіншіден, жасанды интеллект тест тапсырмаларын бағалау, білім алушылардың жетістіктерін мониторингтеу және әкімшілік үдерістерді басқару сияқты қайталанатын операцияларды автоматтандыруға жағдай жасайды. Нәтижесінде оқытушылардың уақыты үнемделіп, олар студенттермен мазмұнды академиялық өзара әрекетке, зерттеушілік және шығармашылық оқыту әдістерін дамытуға көбірек назар аудара алады. Сонымен қатар, жасанды интеллект қашықтан білім беру саласында да жаңа мүмкіндіктер ашады. Ол географиялық және әлеуметтік шектеулерге қарамастан сапалы білім беру ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз етіп, дәстүрлі оқыту формалары шектеулі өңірлердегі студенттер үшін білім алу мүмкіндігін кеңейтеді[2].

«Жасанды интеллект» ұғымының тарихына үңілсек, алғаш рет 1956 жылы Джон Маккарти тарапынан енгізілген және ол ақылды машиналарға жүйелі ойлау мен пайымдау қабілетін беру мәселесімен айналысқан Алан Тьюрингтің еңбектерінің жалғасы ретінде қарастырылады. 1956 жылы Дартмут колледжінде өткен ғылыми симпозиумда математик Дж. Маккарти машиналық ақыл концепциясын әлемге таныстырды. Осы симпозиумға қатысқан ғылым қайраткерлері «жасанды интеллект» терминін енгізіп, ойлау процестерін дәл модельдеуге болатыны туралы гипотезаны ұсынады. 1950 жылдардың соңында жасанды интеллект технологияларының дамуы алғашқы ойлау қабілетінің белгілері бар пионерлік алгоритмдердің пайда болуымен ерекшеленді[3]. Уақыт өте келе, жасанды интеллекттің анықтамасы оның мүмкіндіктеріндегі айтарлықтай прогрестің нәтижесінде өзгерістерге ұшырады. Қазіргі таңда бұл ұғым «үйрену, бейімделу, синтездеу, өзін-өзі жетілдіру және күрделі есептеу міндеттерін шешу үшін деректерді тиімді пайдалануға қабілетті есептеу жүйелері» ретінде сипатталады.

Отандық және шетелдік зерттеушілердің ғылыми еңбектерін талдау соңғы бесжылдықта жоғары білім беру жүйесінде жасанды интеллектті қолдануға деген қызығушылықтың айтарлықтай артқанын көрсетеді. Соңғы жылдары Қазақстанда жасанды интеллект пен оны түрлі салаларда қолданылуы бойынша зерттеулер жүргізген көптеген мақалалар жазылып, жарияланды. Шетелдік «Electronic Journal of e-Learning» басылымында жарияланған отандық ғалымдар Н.Жиенбаева мен О.Тапалованың мақаласында жасанды интеллект арқылы білім беруді дербестендіруді қарастыру арқылы жасанды интеллекттің әлеуметтік-экономикалық өмірдегі рөлінің артуын және оның білім беруді цифрландырудағы маңыздылығын көрсетеді. [4].

Ж.Р.Темірбековтың мақаласында жасанды интеллекттің құқық саласымен әрекеттесуіне арналған бірнеше зерттеулерге шолу жасалған. Қазіргі уақытта бұл технология негізінен механикалық немесе күнделікті мәселелерді шешу үшін заң саласында сәтті қолданылады. Ал В.Т. Коңусова өзінің зерттеуінде Қазақстандағы жасанды интеллектті реттеу перспективалары туралы жүйелі түсінік береді, сондай-ақ заманауи халықаралық стандарттар мен тәжірибелерді қолдану бойынша ұсыныстар береді. Атап айтқанда, ол Еуропалық Одақ пен Ұлыбританияның жасанды интеллект саласындағы жан-жақты реттеуді әзірлеу тәжірибесіне назар аударады. [5]

Шетелдік ғылыми зерттеулерде жасанды интеллектті білім беру саласында қолданудың теориялық және практикалық аспектілері кеңінен қарастырылуда. Мәселен, ғалым М.Делла Вентураның пікірінше, жасанды интеллект технологиялары білім алушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімделген жекелендірілген оқыту үдерісін жүзеге асырудың жаңа мүмкіндіктерін ұсынады. [6] Әрбір білім алушының қабілеттері мен қажеттіліктері бірегей болғандықтан, дәстүрлі оқыту әдістері бұл ерекшеліктердің барлығын толық көлемде ескере алмауы ықтимал. Жасанды интеллектті қолдану

арқылы оқытушылар оқу материалын әр білім алушының жеке талаптарына сәйкес икемді түрде бейімдей алады. Нәтижесінде, білім алушылардың оқу үдерісіне деген мотивациясы артып, олардың белсенді қатысуы мен дербестігі жоғарылай түседі. Сонымен қатар, жасанды интеллект инновациялары оқу барысында қиындықтарға тап болған студенттерге қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.

Ғалым С.Чжоу жоғары білім беруде заманауи технологияларды, соның ішінде жасанды интеллектті жекелендірілген оқыту платформасы ретінде интеграциялау әртүрлі пәндерді меңгеруді жеңілдететінін атап көрсетеді[8].

Жасанды интеллектті білім беру саласында қолдану оқу үдерісінің сапасы мен тиімділігін арттыруға елеулі ықпал ете алады. Төменде жасанды интеллекттің білім беру жүйесінде тиімді пайдаланылатын негізгі бағыттары ұсынылады:

1. Жекелендірілген оқыту. Жасанды интеллект білім алушылардың академиялық жетістіктері, оқу стилі, танымдық ерекшеліктері мен жеке қажеттіліктері туралы деректерді талдау негізінде оқытудың бейімделген траекторияларын ұсына алады. Бұл неғұрлым тиімді және тұлғалық-бағдарланған білім беру бағдарламаларын әзірлеуге мүмкіндік береді.

2. Автоматтандыру және бейімделгіштік. Жасанды интеллект тест тапсырмаларын тексеру, жазбаша жұмыстарды бағалау, аудио материалдарды талдау, сондай-ақ оқу жоспарларын құрастыру сияқты рутиндік үдерістерді автоматтандыруға қабілетті. Нәтижесінде оқытушылардың кәсіби қызметінде уақыт үнемделіп, олар студенттермен интерактивті және шығармашылық сипаттағы жұмысқа көбірек көңіл бөле алады.

3. Білім беру материалдарын әзірлеу. Жасанды интеллект виртуалды оқулықтар, оқыту бағдарламалары, симуляциялық модельдер және басқа да интерактивті ресурстарды жасауға мүмкіндік береді. Бұл оқу үдерісінің тартымдылығын арттырып, білім мазмұнын меңгерудің нәтижелілігін күшейтеді.

4. Деректерді тану және талдау. Жасанды интеллект үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, білім беру үдерісіндегі үрдістерді анықтауға және әлсіз тұстарды айқындауға мүмкіндік береді. Мұндай талдау оқыту әдістемесін жетілдіруге, басқарушылық шешімдерді ғылыми негізде қабылдауға, сондай-ақ талапкерлерді іріктеу үдерісін оңтайландыруға жағдай жасайды.

Қорытындылай келе, жоғары білім беру жүйесінде жасанды интеллектті қолдану үдерісі жүйелілігімен, кешенділігімен және көпдеңгейлі ерекшелігімен сипатталады. Зерттеу барысында жасанды интеллектті жоғары білім беру жүйесінде қолданудың негізгі бағыттары жүйеленіп, оның цифрлық білім беру ортасын қалыптастырудағы рөлі айқындалады. Жасанды интеллект құралдарын оқу үдерісіне кіріктіру білім алушылардың цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға, білім беру ресурстарына қолжетімділікті кеңейтуге және оқытудың инновациялық әдістерін енгізуге жағдай жасайтыны анықталады. Сонымен бірге, жасанды интеллектті білім беру саласында тиімді қолдану педагогтердің цифрлық сауаттылығын арттыруды, оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіруді және цифрлық инфрақұрылымды дамытуды талап етеді. Осыған байланысты жоғары оқу орындарында жасанды интеллект технологияларын қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жетілдіру және оларды білім беру үдерісіне тиімді енгізу мәселелері болашақтағы зерттеулердің маңызды бағыты болып табылады.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу»

атты Қазақстан халқына Жолдауы, 8 қыркүйек, 2025 жыл. URL: <https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-zhasandy-intellekt-daurindegi-kazakstan-ozekti-maseleler-zhane-ony-tubegeyli-cifrlyk-ozgerister-arkyly-sheshu-881957>

2. Полозова В.А. Применение искусственного интеллекта в высших учебных заведениях : теория и практика / В.А. Полозова, В.В. Савельева, А.Б. Азаматова ; Министерство образования Республики Казахстан, Евразийский технологический университет. - Алматы: ЛАНТАР BOOKS, 2025. 215-218Б.

3. Остроух А.В. Системы искусственного интеллекта : монография / А.В. Остроух, Н.Е. Суркова. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2024.

4. Tapalova, O., & Zhiyenbayeva, N. Artificial Intelligence in Education: AIED for Personalised Learning Pathways // Electronic Journal of E-Learning, 20(5), 2022, 639–653Б. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2043906610.34190/ejel.20.5.2597>

5. Асқаркызы С., & Жунусбекова А. XXI ғасырдың білім беру жүйесінде жасанды интеллектісі: SWOT-талдау // ҚазҰУ хабаршысы. Педагогикалық серия, 2024. 79(2), 26–35Б. URL: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/download/2170/826/7807>

6. Della Ventura, M. (2018). Twitter As a Music Education Tool to Enhance the Learning Process: Conversation Analysis. In: Deng, L., Ma, W., Fong, C. (eds) New Media for Educational Change. Educational Communications and Technology Yearbook. Springer, Singapore. https://doi.org/10.5281/zenodo.2043906610.1007/978-981-10-8896-4_7

7. Zhou C. Integration of modern technologies in higher education on the example of artificial intelligence use // Education and Information Technologies. 2023. Vol. 28, № 4. P. 3893–3910